

XATTOTLIK SAN'ATI VA YOZUV USLUBLARINING TURLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6360059>

Nafisa Zargarova

O'zbekiston Davlat San'at muzeyi

katta ilmiy xodimi

Annotatsiya: Tadqiqot ishining asosiy masalasi yozuvlarning turli me'moriy yodgorliklarda qo'llanilishini tahlili qilish xattotlik san'atining yozuv turlari bilan bog'liqligini o'rganish bo'yicha ilmiy izlanishlarni amalga oshirishdir.

Аннотация: Основной задачей исследовательской работы является анализ применения надписей в архитектурных памятниках и проведение научных исследований по изучению связи каллиграфического искусства с письменными видами.

Annotation: The main task of the research is to analyze the use of inscriptions in various architectural monuments and to conduct scientific research to study the relationship of calligraphy to types of writing.

Xattotlik - bu, kitob ko'chirish hamda me'moriy inshootlar, badiiy buyumlarning kitobalirini yaratish kasbidir. Ushbu kasb yozuvning paydo bo'lishi natijasida yuzaga kelgan, ayniqsa, arab yozuvining keng tarqalishi tufayli xattotlikning rivojlanishi jadallasha borgan.

Sharqda, jumladan, O'rta Osiyoda kitob bosish vujudga kelguniga qadar qo'lyozma kitob tayyorlash, ularning nusxalarini ko'paytirish (matn ko'chirish) bilan xattotlar shug'ullangan. Xattotlar saroylarda, ayrim amaldorlar huzurida guruh bo'lib ishlagan. Jumladan, temuriy shahzoda Boysung'ur Mirzo (1397—1433) Hirotda tashkil qilgan kutubxonada musavvir, naqqosh va boshqa ustalar bilan bir qatorda 40 dan ortiq xattotlar qo'lyozma kitoblar tayyorlash, yaroqsiz holga kelganlarini ta'mirlash bilan mashg'ul bo'lgan. Xattotlik san'atiga bag'ishlangan ko'plab risolalar 10 xil asosiy xat uslublari (nasx, kufiy, muxakkak, nasta'lik, suls, tavqe, ta'liq, devoniy, riko, rik'iy) mavjudligi haqida darak beradi.

Xattotlik Sharq mamlakatlarida o'ziga xos alohida yo'nalish kasb etgan va fan darajasiga ko'tarilgan bebaho san'atdir. O'rta Osiyo xalqlari tomonidan islom dinining qabul qilinishi munosabati bilan bu o'lkaga "Qur'on karim" nozil qilingan arab yozuvi kirib keldi. O'rta Osiyo xalqlari muomalasidagi qadimiy uyg'ur, o'rxun-enasoy, sug'd, xorazmiy yozuvlari iste'moldan chiqib, VII- asr oxiridan Qur'on yozuvi ilmu fan va davlat ishlarida rasmiy yozuvga aylandi.

Tarixdan ma'lumki, arab yozuvi islom dinining ma'naviy-ma'rifiy hamda madaniy taraqqiyoti uchun xizmat qilgan. Ushbu yozuvining grafik asoslari bir xil bo'lishiga qaramasdan, undagi harflar shakl jihatdan turli uslublarda bitilgan.

Arab yozuvining dunyodagi boshqa xalqlar yozuvidan farqli jixati shundaki, bu yozuvning go'zalligiga alohida e'tibor berilishi natijasida, u ma'no tashish vositasidan tashqari, kishilarga yuksak estetik zavq beruvchi san'at asariga aylangan (1-rasm). Bu san'at azaldan Sharqda *husnixat*, *xattotlik*, G'arbda esa *kalligrafiya* nomi bilan keng shuhrat qozongan¹.

1-rasm. Xiva xattotlarining yozgan matnning qog'ozdagi ko'rinishi

O'rta asrlarda, hali kitob bosish texnikasi ixtiro etilmagan vaqtda har qanday asar qo'lda ko'chirilib, kitobat qilinar edi. Shu bois, kitob ko'chirish o'sha davrda eng e'tiborli hunar va san'at hisoblangan. Bu hunar egalari *xattot* yoki *kotib* deb yuritilgan. Sharqda «kotib» deganda xuddi hozirgiday oddiy texnik ishni bajaruvchi xodim emas, balki o'z zamonasining madaniy hayotida muhim rol' o'ynagan ilm-ma'rifat ahli va yirik madaniyat arbobi nazarda tutilgan.

San'atkor xattotlarning yozgan xatlari ma'no ifodalash barobarida, kishilarni hayajonga solib, ularga estetik zavq bergan. Kotib qalami bilan yozilgan har bir xat bebaho o'lmas asar hisoblangan. Muhammad bin Husayn at-Tibiy, Mir Ali Tabriziy, Sulton Ali Mashhadiy, Mir Ali Xisraviy, Munis Xorazmiy va Ahmad Donishlar shular jumlasidandir².

Buyuk ajdodlarimiz ilhomlanib, xatning turlari va xilma-xil uslublarini ixtiro qilishgan. Shulardan biri 28 harfdan iborat arab alifbosining dastlabki shakli **Nasxi Hijoziy qadimdir**. Musxaf Usmon ham mana shu xatda bitilgan. Ibn Bavvob (vaf.mil. 1022y.) xat uslublariga sayqal berib, 36 xil xat turining 17 xilini yaratgan. Yaratilgan barcha uslublarning asosini quyidagi yetti xildagi xat turi tashkil etgan³:

1. **Muhaqqaq xati** – bu xatning koproq qismi tekis, qolgan bo'laklari dumaloq shaklda yoziladi. Mazkur jixatlariga ko'ra bu xat hijoziy va ko'fiy xatiga koproq o'xshaydi.

¹Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан – Т.: “Фан”, 1971 – 3-бет

²www.Islom.uz/home/Қаламдан тўкилган гўзаллик Салимжон Қосимжон ўғли

³www.Islom.uz/home/Қаламдан тўкилган гўзаллик Салимжон Қосимжон ўғли

Shu bois Ibn Muqla bu xatni «muhakkaq» deb nomlab, uni boshqa turdagi xatlardan birinchi, - deb atagan.

2. Suls – bir narsaning uchdan bir hissasi yoki uchinchi hissasi demakdir. «Suls xati» deyilishiga sabab shuki, bunda qalamning uchinchi hissasi ishlatiladi yoki qalamning uchdan bir hissasi ko'proq ishga solinadi. Ibn Bavvob birinchi bo'lib, nuqta o'lchovlariga tayangan holda suls xati harflari shaklining grafik asoslarini ixtiro etgan.

3. Rayhoniyy xati - suls xatidan kelib chiqqan bo'lib, bunday nom ushbu xatning yozilish shakli rayhon barglariga o'xshashligi uchun berilgan.

4. Nasx xatining - ixtirochisi mashhur san'atkor xattot Ibn Muqladir. Bu xat yuzaga chiqib, shuhrat qozongandan keyin boshqa xatlarning barchasi mansux bo'lib, ya'ni ishlatilmay qoldi. Ilmiy adabiyot va qo'lyozmalarda kop uchraydigan «g'ubor xati» nasx xatining mayda qalamda yozilishidir. Matnlar raqamlarga o'xshash juda mayda yozilgani uchun «g'ubor» deb atalgan. Mashhur xattotlardan biri Said Qosim bitta guruch donasiga g'ubor xati orqali "Ixlos" surasini yozgan. Manbalarda, g'ubor xatining ixtirochisi u kishi ekanligi ko'rsatilgan.

5. Tavqih xatining - yarmi tekis, yarmi yumaloq chiziqdan tashkil to'pagan. Hijoziy xatiga o'xshashligi bor. O'tmishda qozilar va hokimlar xujjatlarni aynan tavqih xati bilan imzolaganlar. Idora va mahkamalarda farmonlarga, maktublarga, qo'lyozmalarga tavqih uslubida imzo qo'yilgan.

6. Riqoh xatining xususiyatlaridan biri, unda aksariyat harflar bir-biriga qurama qilib yoziladi. Riqo "ruqha" so'zining koplighi bo'lib, «qog'oz archa», «maktublar» degan ma'noni bildiradi. Tavqih va riqo xatining ixtirochisi noma'lum. Ko'pincha maktublar, kishilarga yuboriladigan xatlar riqoh xatida bitilgan.

7. Ta'liq xati - aslida riqoh xatidir. Riqoh xatini har kim turli shakllarga solib yozishidan ta'liq xati yuzaga kelgan. Xoja Tojiddin Sulaymon ushbu uslubni ixtiro qilgan kishilardan biridir. Ba'zi manbalarda Abul Oliy ismli xattot ta'liq xatining ixtirochisi deb ko'rsatilgan va bu uslub koproq forsiy matnlarni yozish uchun mo'ljallangan. Mazkur xat turlari xattotlar tilida "*Al-xutut as-sabha*" yahni "etti xat" deb yuritiladi⁴. Mohir xattot mazkur xatlarning xar birini bilishi lozim. Yuqorida qayd etilgan xat turlarining har biri maxsus o'rinlarda qo'llanilgan. **Ko'fiy xati** naqshin bezak o'rnida foydalanilgan, **nasx xati** asosan kitob matnlarini ko'chirishda, **suls xati** – yodgorlik obidalar peshtoq yozuvlari va lavhalarda, **tavqih xati** imzoda, **riqoh xati** maktublarda ishlatilgan. Bu yetti hat uslubining har biri ingichka – **xafiy** va yo'g'on – **jaliy** qalamlarda yozilishiga ko'ra, o'n to'rt xil xatni tashkil etadi. Nasta'liq "nasx" va "ta'liq" atamalarining birikuvidan tashkil topgan. Mir Ali Hiraviy hamda Mir Ali Tabriziy mazkur ikki uslub asosida nasta'liq xatini kashf etganlar. Nasta'liq xati diyorimizda keng qo'llanib, koplab kitoblar bitilgan.

Xattotlik san'ati faqatgina kitobat bilan chegaralanmagan. Ajdodlarimiz me'morchilik va xalq amaliy san'atining barcha jabhalarida husnixatdan foydalanishgan (2-rasm). Jumladan, inshootlarning ichki va tashqi ko'rinishlarini hikmatli so'zlar yozuvi bilan bezatishgan. Har bir inshoot yoki muassasaning faoliyati uning tashqi ko'rinishidagi bezaklardan anglashilgan. Masalan, ilmu ma'rifat maskanlari tashqi bezagida ilmga va ma'naviyatga targ'ib etuvchi, karvonsaroy va choyxonalarda esa mehr-oqibatga chorlovchi

⁴Бухорий А.Р. Хуснихат дурдоналари. -Т.: "Мовароуннахр", 2008– 5-бет

hikmatli soʻzlar va hadislar, masjidlarda ibodatga chorlovchi “Qurʻon”dan oyat hadislar, maqbara va ziyoratgohlarda duo, zikr-tilovatlar bitilgan.

2-rasm. Ichan-Qalʼadagi “Toshhovli” majmuasidagi marmarga bitilgan xattotlik naʼmunasi (Xiva)

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бухорий А.Р. Ҳуснихат дурдоналари. -Т.: “Мовароуннаҳр”, 2008– 5-бет
2. ¹www.Islom.uz/home/Қаламдан тўкилган гўзаллик Салимжон Қосимжон ўғли
3. ¹www.Islom.uz/home/Қаламдан тўкилган гўзаллик Салимжон Қосимжон ўғли
4. ¹Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан – Т.: “Фан”, 1971 – 3-бет